

OILAVIY MUNOSABATLARNING BOLA RUHIYATIGA TA'SIRI

Juraev Xaydarjon Odilboyevich
Namangan davlat universiteti
Psixologiya yo'nalishida
birinchi bosqich magistrant

Annotatsiya: Ushbu maqolada oilaviy munosabatlar va uning bolalarning ruhiyatlariga ta'siri va ularning mexanizmlari, ota-onalarning oiladagi munosabatlari va shu muhitning ta'sirda bolada agressiv hulq atvor shakilanishi.

Kalit so'zlar: SHaxs, ijtimoiy muhit, ijtimoiy xulq atvor, agressivlik, tengdoshlar guruhi, ommaviy axborot vositalari, suitsid, nosog'lom oila muhiti.

Аннотация: В данной статье семейные отношения и их влияние на психику детей и их механизмы, взаимоотношения родителей в семье и формирование агрессивного поведения у ребенка под влиянием этой среды.

Ключевые слова: личность, социальная среда, социальное поведение, агрессия, группа сверстников, суицид, нездоровая семейная среда.

Kirish

Bugungi kunda jamiyatimizda yoshlarga bulayotgan etibor judda xam yuqori bo'lib bormoqda lekin aksariyat yoshlarimiz xulq atvorida qupollik va jizakillik agressiv xarakterlar namoyon bo'lmoqda. Bunday agressiv xulq atvor shakilanguncha bo'lgan davrga etibor berib o'rganilsa oilaviy muxitga borib taqaladi. Abdulla Avloniyning "Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir" degan gaplari qariyb bir asrki o'zining zalvorini yo'qotgani yo'q, fikrimizcha yo'qotmaydi ham. Chunki, o'smirlik yoshiga kelib shaxs shakllanayotgan bir davrda xulqdagi og'ishlarning asosiy sabablaridan biri bu tarbiyadagi xatolar va noto'g'ri tarbiya bo'lib qolmoqda. Albatta, xulq og'ishiga yana bir qator sabablar ham yo'q emas, shunday bo'lsada oilaviy yoki pedagogik tarbiyada jiddiy e'tibor berish kerak bo'lgan, xulq og'ishlikni oldini olish va bartaraf etishning asosi bo'lgan muhim jihatlari bor. Sog'lom oila muhitida sog'lom avlodlar tarbiyalanib, kamol topadi. Ma'lumki, dunyoga kelgan go'dakning ijtimoiy- lashuvi, dastavval, oilada amalga oshadi. Aynan shu maskanda bola ijtimoiy muhitga moslashib, ijtimoiy me'yorlar va qadriyatlarini o'zlashtiradi. SHular asosida ijtimoiy hayotga kirib boradi. Farzand oilada kamol topar ekan, u oila a'zolarining o'zaro munosabatlaridan doimo ibrat oladi. SHular zaminida u boshqa kishilarning xulq-atvori, xatti-harakatlarini o'rganib, farqlay boshlaydi va ular bilan munosabatga kirishish, muloqotda bo'lishning usul hamda shakllarini o'rganib boradi.

Aynan oila bag'rida bola boshlang'ich ijtimoiylashuvni oladi. Oila a'zolarining munosabatlari misolida u boshqalar bilan muloqot qilishga o'rganadi, xulq-atvori va munosabatlar turlarini tushunib boradi, bu tushunchalar uning o'smirlik va balog'at yillarida saqlanib qoladi. Ota-onaning farzandining noto'g'ri xatti-harakatiga nisbatan reaksiyasi, ota-onalar o'rtasidagi munosabatlar xususiyati, oiladagi uyg'unlik yoki kelishmovchilik darajasi, qondosh aka-uka va opa-singillar o'rtasidagi munosabatlar xususiyati oilada va undan tashqarida bolaning agressiv xulq-atvorini belgilab beruvchi, uning balog'at yillarida atrofida qilargalarga nisbatan munosabatlariga ta'sir ko'rsatuvchi omillardir.

Afsuski, ayrim oilalarda o'z ota-onasining mehr-oqibatidan bebahra o'sayotgan bolalar ham yo'q emas. Bunday oilalarda ota-ona bilan farzand o'rtasidagi munosabatlarning ijobiy psixologik emasligi achinarli holdir, albatta. Aksariyat ota-onalar o'z farzandlari tarbiyasiga g'amxo'rlik, mehribonlik, sabr-toqat, mehr kabi xislatlar bilan yondashish o'rniga, kuch, ayniqsa, jismoniy jazo usuli bilan ta'sir o'tkazadilar. O'z navbatida, bu kabi xatti-harakatlar bolalarda agressiv xulq-atvorning shakllanishiga zamin bo'ladi.

Bugungi kunda agressiv bolalar sonining ortib borayotganligi psixologiyada dolzarb muammo sanalmoqda. Bolalarda agressiv xatti harakatlarning paydo bo'lishi murakkab, ko'p qirrali jarayon bo'lib, unga ko'pgina omillar o'z ta'sirini o'tkazadi. Agressiv xatti-harakatlar oila, tengdoshlar guruhi, ommaviy axborot vositalari ta'sirida paydo bo'ladi.

Bola agressiv xatti-harakat turlarini quyidagi uch asosiy manbadan «oziqlanib to'playdi»:

1) nosog'lom oila muhiti. Bunday oilalarda ota-ona bilan farzand o'rtasidagi munosabatning ijobiy psixologik muhitda emasligi, farzandlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar, oiladagi mojarolar, nizolar, oilaviy hamfikrlikning mavjud emasligi bolalarda agressiv xulq-atvorning shakllanishiga imkon yaratadi. Bolalardagi agressivlikning namoyon bo'lishi oilaviy muhitning ta'sir darajasiga bog'liqdir;

2) tengdoshlar guruhi. Bolalar oiladan tashqarida, tengdoshlari bilan bo'lgan munosabatda ham agressiv xatti-harakatlarni o'zlariga singdiradilar. Aksariyat hollarda, bolalar tengdosh do'stlarining xatti-harakatlarini kuzatib, o'zlarini agressiv boshqarishga urinadilar. Haddan tashqari agressiv bolalar o'z tengdoshlari safidan siqib chiqariladi. Bunday bolalar o'zlarini xo'rlangandek his qilib, o'zlari kabi agressiv bolalar guruhidan joy topishga urinadilar. Bu esa muammo ustiga muammo tug'dirmay qolmaydi;

3) ommaviy axborot vositalari. U bugungi kunda bolalarga ta'sir etayotgan eng kuchli quroldir. Bu borada internetning ta'siri kuchayib bormoqda. Bolalar internet aloqalari orqali o'z tabiatlariga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar bilan ham tanishmoqdalar. SHuningdek, televideniya namoyish etilayotgan turli jangari filmlar, ko'rsatuvlar ham bolalarda agressiv xususiyatlarning shakllanishiga ta'sir qilmoqda.

Bir qator psixologlarning ta'kidlaricha, oiladagi muhit, ota-ona va ota-ona bilan bola o'rtasidagi munosabat, oilaviy hamjihatlik yoki aksincha, kelisha olmaslik,

opa-singillar, aka- ukalar bilan yaqinlik darajasi, farzandi tomonidan qilingan noto'g'ri, yanglish xatti-harakatlarga nisbatan ota-onaning reaksiyasi – oilada shakllanishi mumkin bo'lgan agressiv xatti- harakatlarning omillari hisoblanadi. SHunday ekan oilada Ota -ona o'z farzandiga bo'lgan munosabatini tug'ri tushinishi kerakligi oila davrasida bolalar yonida turli xil konflikt xolatlarini oldini olish kerakligiga etibor berish va buning tasiri orkali bolada agresiv xulq atvor shakllanishi mumkunligini etibor qaratish lozim. Xar qanday sharoitda xam oilada farzandga bor mexrini berish va uning uchun vaqt ajiratib farzandining dardini eshitib unga eng yaqin do'stlardek munosabat o'rnatish lozimligini Ota – onalar unutmashliklari lozim.

XULOSA

Yuqorida ta'kidlanganidek, hayotda ko'plab namunali va obro'li ota-onalarimiz ko'p. Agar ota-ona halol mehnat bilan mashg'ul bo'lsa, bola ularni hurmatlashga majburdir. Ba'zan esa ishda juda yaxshi mutaxassis bo'lgan ota-onalar bolalariga namuna bo'la olmaydi. Natijada ular bilmagan holda shunday oilalarda ishyoqmas ko'cha bezori, erkatoylar etishadi. Nazarimizda bolalari bilan do'st, ularga diqqat-e'tibor bilan qaraydigan, qayg'ulariga hamdard, xursandchiliklariga sherik bo'luvchi bolalarga ma'naviy ko'maklashuvchi ota-onalargina haqiqiy ma'noda namuna bo'la oladi.

Bizningcha, ota-onalar o'zlarida quyidagi sifatlar bilan o'z farzandlariga namuna bo'lishlari lozim:

1. Ota-onalarning axloqiy jihatdan shaxsan namuna bo'lishlari;
2. O'zlariga topshirgan ishni ma'suliyat bilan bajarishlari;
3. Bolalar tarbiyasidagi ma'suliyat va burchini his qilishlar;
4. Me'natda shaxsan namuna ko'rsatishlari;
5. Barcha farzandlarini teng ko'rishi;
6. Farzandlarining xarakter xususiyatlarini yaxshi bilishi;
7. Bolalarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishning turli, usul va vositalarni yaxshi bilishi hamda ulardan oqilona foydalana olishi;
8. O'z obro'sini oilada doimo saqlashi;
9. Farzandlarini doimo foydali mashg'ulotlar bilan band qilishlar;
10. Oila xo'jaligini mohirlik bilan boshqara olishlari;
11. Oila tarbiyasini ijtimoiy-iqtisodiy tarbiya bilan bog'lab olib borishi;
12. Ota va ona talablarida birlikning bo'lishi;

Oila, tarbiyaning asosi, makoni va poydevoridir. Bolaning kim bo'lib yetishishi, asosan, oiladagi muhitga – tarbiyaviy ta'sirga bog'liq. Oila tarbiyasining samarasi bevosita oilada ota-onalar obro'si va shaxsan namuna ko'rsatishlariga bog'liq. Yusuf Xos Hojib “Qutadg'u-bilig” asarida oilaviy tarbiya-bolalarning axloqiy qiyofasini shakllantirishda eng asosiy narsa ekanligini alohida ta'kidlaydi. “Mabodo, bolalarning xulq-atvori yomon bo'lsa, bunda gap bolada emas ota aybdor”, - deydi. Bu fikrdan har bir oilada ota-onalar o'z farzandlariga doimo barcha sohalarida namuna bo'lishlari shart degan g'oyani uqish mumkin. Haqiqatdan ham, oila tarbiyasida ota-onalar obro'si va namunasi bolalarni to'g'ri tarbiyalashning manbai hisoblanadi.

Alisher Navoiy “Mahbub ul-qulub” asarida ayolning oila turmushdagi

hissasiga va shaxsiy namunasiga quyidagicha to'xtaladi: "Yaxshi xotin-oilaning davlati va baxti. Uning ozodaligi undan, uy egasining xotirjam va osoyishtaligi undan. Husnli bo'lsa-ko'ngul ozig'i, xushmuomala bo'lsa, -jon ozig'idir. Oqila bo'lsa, ro'zg'orda tartib-intizom bo'ladi, asbob-anjomlar pokiza va saranjom turadi.

Yuqorida bildirilgan fikrlardan ma'lumki, ayol oila turmushida erning haqiqiy sodiq yo'ldoshi, bola tarbiyasida yaxshi va yomon sifatlarining tarbiyaviy ta'siri beqiyosligi o'ziga xos tarzda ifodalangan. Xulosa qilib aytganda ota-onalar farzandlariga yaxshi xulqlari bilan namuna, ibrat bo'lishlari pedagogik asoslangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1-Komilova H.G'. Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi : Uslubiy qo'llanma.- T.2008

2-Nishanova Z.T .Tulyaganova . SH.T .O'smirlik davrida kurquv xolatlarining namoyon bo'lishi :Uslubiy qo'lanma .-T.,2009

3-G'.B.SHoumarov 1001 Savolga Psixologning 1001 Javobi: Toshkent-"Mexnat"-2000

4- B.N.Sirliev. N.Ismailova.I.M.Xakimova Stress va Agresiya :O'quv metodik qullanma Toshkent -2014

5-Z.Nishanova , G.Alimova . Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi : O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashiryot Toshkent - 2006